

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

TERRA BRASILIS IMBECILIS

junho 6, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 06 – n. 45/2021

O Brasil possui vários Brasis habitados por muitos imbecís. Calma! Não se sinta um deles desde já.

Esta terra descoberta ou achada (pouco importa) passou a ser um fenômeno de bipolaridade inominável. Quem sabe até nominável, mas politicamente incorreta.

O grande debate da semana é a participação da seleção brasileira na Copa América.

Diante da TV um insandecido jornalista da TV Globo bradou enfaticamente que seria um crime, um desrespeito, um verdadeiro achincalhe ao povo brasileiro a realização da competição. Chamado o comercial, a TV Globo convoca os telespectadores a assistirem aos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Soube-se, então, que os direitos de transmissão são do SBT. Nada mais legítimo do que o jornalista (eles chamam narrador) defender seu emprego, afinal, onde havia aporte de quatrocentos milhões passou a ter de quarenta milhões. Mas a discussão não é de números. É de hipocrisia mesmo.

Logo o técnico Tite, sim, aquele que só consegue convencer a torcida do Corinthians, mergulhou na piscina dos jornalistas militantes e misturou a água com aguardente,

tudo virou um grande caldo em que o produto é a militância, mas com um requinte: uma cambada de caras que jogam na Europa, vacinados, milionários, achando-se os suprassumos do futebol engrossaram o coro que ganhou nome: a copa Bolsonaro. Memes se multiplicaram pelas redes sociais.

A reação não poderia ser outra. Logo as imagens entre o “bêbado e o equilibrista” se multiplicaram. Hastags como #foratite surgiram e permanecem ativas, até que chegue a terça-feira quando, após o jogo pelas eliminatórias transmitido pela TV Globo, sem risco de contaminação, será anunciado que...bom, sabe-se lá!

Nesse quadro surreal a patrocinadora da CBF rompe contrato com o “Hércules” que carrega o time nas costas (é o que ele afirma) quando não cai, por assédio sexual, comportamento também atribuído ao presidente da entidade.

Certo fez o Ronaldo. O Cristiano. Antes de “cobrar o pênalti” assinou contrato expresso e, ainda assim, foi acusado, mas conseguiu balançar as redes. O outro, pelo que se sabe, viu as bolas balançarem.

Calma! É assim mesmo. Este é o surrealismo do Brasil.

Ora vejam. Nós temos muitos, mas muitos mesmo, interesses comerciais por trás disso tudo. A CBF é uma verdadeira concorrente de corrupção com o legislativo no Brasil (sempre ressaltando pessoas). Apenas uma diferença. Os corruptos da entidade ou estão presos ou foram defenestrados do esporte; os do mundo político estão autorizados a serem impunes e (para permanecer na linguagem futebolística) “cagam regras” como se fossem referência biográfica para alguém.

Uma pena que os jogadores tenham mergulhado nessa piscina, afinal, demonstram (os líderes disso) que não são atletas, pelo menos o compromisso com o esporte não demonstraram, sem falar na coerência, escassa visivelmente.

Quem joga na Europa está preocupado com esse quadro tosco? Se sim, por que seu movimento não tem em conta seus colegas de profissão e o discurso de que todas as competições sejam suspensas, até que o Brasil atinja um determinado patamar de vacinação? Se não, por que apenas não tem a hombridade de dizer que não vai disputar a competição por suas (será?!) convicções pessoais e políticas?

Alguém arrisca uma resposta? Pois bem, eu me apresso. Jogadores talentosos que aí estão há anos sem convocação dirão não à seleção? Duvido. Os que estão na Europa, pelos contratos publicitários talvez, mas aí a discussão passa também por interesses que envolvem o patrocínio do atleta e da CBF.

O Brasil surreal não é para amadores. Como foi politizada a questão entre um bêbado e um doido a única solução parece ser montar três seleções. As camisas serão distribuídas conforme a simpatia política dos atletas que (segundo eles) deveriam ter sido previamente consultados.

Tite é empregado da CBF. Os jogadores estão a serviço da seleção, regidamente pagos. A CBF é entidade privada, portanto, administra suas preferências e predileções conforme estatutos, regimentos e regulamentos. Não queiram transformá-la em sindicato, embora as convocações às vezes transpareçam as “panelinhas” dessas instituições.

Voltando ao surrealismo da terra, a CBF deveria convocar três seleções. E para que não haja discussão e rusgas, as camisas serão assim distribuídas:

Para os que os que querem a realização da Copa América, atribui-se o uniforme amarelo. Sabe como é. Os imbecis pegaram uma cor de identidade nacional e vincularam ao Bolsonaro, uma pessoa que está de passagem pela presidência. Ele não é o Brasil.

O uniforme azul seria atribuído a esses jogadores que jogam na Europa, acham-se os “carregadores de piano” (embora deitado no chão não se consiga carregar) e, também assim, o outro lado dos imbecis teriam atendido ao Lulama (perdão, força do hábito) Lula e ao Tite.

Finalmente, o uniforme branco seria destinado ao terceiro time que, no caso, seria a terceira via, em homenagem ao FHC, que disputaria as competições que exigissem pouco deslocamento.

É claro que não acabou. Teríamos que escolher os técnicos. Já pensou? Bom, para o time de camisa amarela o Renato Gaúcho tem sido festejado pelas redes sociais, porque a hastag de que já falei bomba – na linguagem da rede. Ao time azul pode ser mantido o Tite, tendo como auxiliar técnico aquele senador que faz apelos à jogadores e que anos atrás também foi envolvido com essas peripécias de..., vocês sabem bem.

Como técnico do time de uniforme branco escolheríamos “papai Joel” afinal, seu bom humor, seu inglês fluente e a boa dose de sorte que possui, provavelmente teríamos um time mais exitoso.

Finalmente, não menos importante, é a escolha dos árbitros. Ninguém nos vence. O uniforme preto e a caneta, quero dizer, apito, na mão, até o resultado pode ser verificado pelo VAR.

É, meus amigos. Este país é um surrealismo só. Saudades do Tim Maia, que se vivo fosse completaria a célebre frase a ele atribuída: “O Brasil não pode dar certo. Um país onde prostituta se apaixona, cafetão tem ciúmes e traficante se vicia...” – Diria ele: E vírus escolhe competição.

editar

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A MÉDICA E OS MONSTROS

PRÓXIMO POST

DESCONHECER E IGNORAR

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A "RES" E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](https://wordpress.com/). por [Automattic](https://automattic.com/)